

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

OILAVIY MUNOSABATLARGA IJTIMOIY-PSIXOLOGIK TA'SIRLAR VA ULARNING AHAMIYATI

Otanazarova Muhayyo Uktamova

TAFU Pedogogika va psixologiya yo'nalishi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatda insonning o'rni qanchalik muhim bo'lsa, inson hayotida oilaning o'rni va oiladagi munosabatlarning ahamiyati ham shunchalik dolzarb ekani yoritilgan. Shaxsning kamol topishi va u shaxs sifatida shakllanishida oila muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: oilaviy munosabatlar, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy rol, ijtimoiy maqom, oilaviy muhit.

Abstract: This article highlights that just as the role of an individual in society is crucial, the role of the family and the importance of relationships within it are equally significant in a person's life. The family plays a vital role in the development and formation of the individual as a complete personality.

Key words: family relationships, interpersonal relationships, social role, social status, family environment.

Аннотация: В данной статье раскрывается, что если роль человека в обществе чрезвычайно важна, то не менее значима и роль семьи, а также важность семейных отношений в жизни человека. Семья играет ключевую роль в становлении личности и её развитии как полноценного члена общества.

Ключевые слова: семейные отношения, межличностные отношения, социальная роль, социальный статус, семейная среда.

KIRISH

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng jamiyatda oilaga alohida e'tibor qaralilib, uni ijtimoiy jihatdan himoyalash, mustahkamligini ta'minlash bugungi va ertangi kun istiqboli uchun kurashish hamda muhofaza qilish ustuvor vazifa sifatida qarala boshlandi. Jamiyatda insonning o'rni qanchalik muhim bo'lsa, oilaning tinchtotuvligi, farovonligi, abadiyligi, mehr-muhabbati, ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning birdamligi ham shunchalik muhim sanaladi. Shaxsning shakllanishi, yaxshi tarbiya olishi va kamol topishi oila ostonasidan boshlanadi. Oilaviy munosabatlar haqida gapirar ekanmiz, oilada sog'lom muhit yaratish va farzandlar salomatligini muhofaza qilishda ona siymosi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki u oilaning muqaddasligini ta'minlovchi birinchi omildir. Ota ahli ayolining oqilligi, mehribonligi, sadoqatliligi, matonatligi va juftiga vafodorligi – "Oila – baxt qo'rgonidir" degan iboraning asosli ekanligini tasdiqlaydi.

Jamiyatning muhim tarkibiy qismi bo'lgan oilaning rivojlanishi, munosabatlarining yaxshilanishi va unda mujassam etilgan ko'nikmalarni shakllantirish lozimligi ta'kidlanadi. Shuningdek, yoshlar oilaning buyuk ma'naviy qadriyat, burch va mas'uliyat ekanligini anglab yetishlari zarurligini uqtirish lozim.

Masalaning qo'yilishi. Oila – kishilarning nikoh yoki qon-qarindoshlik rishtalari, umumiy turmush tarzi, axloqiy mas'uliyat hamda o'zaro yordamga asoslanuvchi kichik guruhidir. "Jamiyat" va "oila" tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Bu bog'liqlik jamiyatning oilalarsiz mavjud bo'la olmasligi hamda, o'z navbatida, oilaning ma'lum bir jamiyat tarkibida vujudga kelishi va yashovchanligida namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oila hamda jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar ikki tomonlama aloqadorlik xususiyatiga ega. Har bir oila umumjamiyat talablari asosida faoliyat yuritadi. Jamiyat taraqqiyotining rivoji esa uning bag'rida mavjud bo'lgan oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy qiyofasining shakllanganlik darajasiga bevosita bog'liqdir.

Chunonchi, ijtimoiy borliqning oilalar zimmasiga qo'yadigan talablari ularning manfaatlariga zid bo'lmasa, aksincha, oilalar farovonligi va tinchligini ta'minlashga xizmat qilsa, oilalar tomonidan ijtimoiy talablarning qo'llab-quvvatlanishi va ularning amaldagi ijrosini ta'minlash darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

Nikoh tarixiga qiziqqan olimlardan biri qadimgi grek faylasufi Platon bo'lgan. Uning fikricha, barcha zamon va makonlarda patriarxal oila ijtimoiy munosabatlarning, jamiyat hayotining asosi bo'ladi. Davlat esa ana shu kabi oilalarning birlashuvidan vujudga kelgan. Inson, uning mehnati, turmushi va ma'naviy taraqqiyoti haqida g'amxo'rlik qilish – hukumatimizning asosiy maqsadidir. Kishining fazilatlarini, uning mehnatga, ma'naviy, g'oyaviy va madaniy boyliklarga bo'lgan munosabati oilada shakllanadi.

Mahalla bugungi kunda shunchaki oilalar hamjihatligi, hamkorligi, ularning talab va ehtiyojlari, manfaatlarini ifodalovchi institut sifatidagina emas, balki davlat siyosatini amalda tatbiq etuvchi, uni har bir oilaga yetkazuvchi muhim siyosiy-ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy tadbirlarni amalga oshiruvchi, o'z-o'zini boshqarishni amalda joriy etuvchi, oilalarni jamiyatdagi siyosiy va siyosiy bo'lmagan institutlar bilan bog'lab turuvchi bo'g'in sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Mahalla sog'lom ijtimoiy muhit vazifasini bajaruvchi maskandir. Shu sababli ham hukumatimiz mahallani oilaga bog'lagan holda, aholi turmush sharoitlarini yaxshilashga yordam berishni davlat ahamiyatiga molik ish deb hisoblaydi. Vasila Karimovaning oila va oilaviy munosabatlarning ijtimoiy-psixologik omillari va oqibatlariga bag'ishlangan asarlarida oilada yoshlarni gender munosabatlarga tayyorlash muammolari ^[3], gender tasavvurlarning shaxs tarbiyasidagi o'rni (2006) kabi masalalarga e'tibor qaratilgan. Er-xotin va oiladagi sibling munosabatlarning bola shaxsiga ta'siri, jumladan, erkaklik va ayollik fazilatlarini shakllanishidagi o'rni o'rganilgan va ilmiy xulosalar chiqarilgan. ^[4]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muhimi, oilaviy munosabatlarning axloqiy-ijtimoiy mezonlariga ta'sir ko'rsatuvchi muammolar, birdamlik, jamoaviylik kabi tushunchalar hukm surmaydigan oilalar ham yo'q emas. Albatta, bunday masalalarni o'rganar ekanmiz, oilaviy aloqalarning tiklanishi, farzandlarga yaxshi tarbiya berish, milliy axloq me'yorlari va qadimiy meros sifatida o'rgatish burchi masalasi doimo olimlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Barchamizga ma'lumki, oilalarning ajralib ketishiga bir qancha omillar sabab bo'ladi. Ularni sanab o'tish lozim:

1. Maishatparastlik;
2. Zulmkorlik;
3. Ichkilikka berilish;
4. Arzimagan narsani deb janjal qilish;
5. Yolg'on gapirish.

Bunday omillar qamrab olgan xonadonda aslo tinchlik bo'lmaydi. Zero, guldek oilangiz bo'la turib, yomon illatlarga berilib, sizga aziz bo'lgan qo'rg'oningizni vayron qilmang. Oila – baxt makonidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu makonni asrab-avaylash – erkak va ayolning vazifasidir. Baxtli oila qurish uchun, avvalo, inson o'ziga bo'lgan ishonchini so'ndirmasligi, maqsad sari intilib yashashi, bir kun kelib orzu-istaklariga va baxtli hayotga ishonch hosil qilishi lozim. Shundagina oila mustahkam va mehr-muhabbatga to'la bo'ladi.

Oila haqida juda ko'p fikr yuritiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning fikricha: "Odam baxtliman deyishga qanchalik haqqi bor? Agar oilang bilan sen bo'lsang, baxtliman deyishga haqqing bor. Faqat oilam emas, xalqim baxtli bo'lsa, men o'zimni baxtli deb bilaman", – deb ta'kidlanadi. Yurtboshimizning ushbu fikrlarida chuqur ma'no mujassam bo'lib, ular faqat o'z oilasi haqida emas, balki xalqning tinchligi va baxtini o'ylab, alohida e'tibor berganliklari yaqqol namoyon bo'lmoqda. Buning uchun ularga tashakkur bildirsak, mubolag'a bo'lmaydi. Barchamizga ma'lumki, hozirgi kunda oilalarning tinchligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Arzimagan sabablar tufayli ajrashishlar sonining keskin ko'payib borishi, farzandlarning yolg'iz yetim bo'lib qolishi oilalarning buzilishi va notinchligiga olib kelmoqda. Shunday muammolarni bartaraf etish uchun, eng avvalo, er-xotin munosabatlari va bir-birini tushunishi muhim. Shu bilan birga, farzandlarga to'g'ri tarbiya berish lozim.

Ota-ona va farzandlar o'rtasidagi iliq, do'stona munosabatlar ularning jamiyatda o'z o'rnini topishida ham muhim ahamiyatga ega. Ota-ona va farzandlar o'rtasida turli sabablarga ko'ra doimo uchrab turadigan nizolar (ziddiyatlar)ning kelib chiqish sabablari o'rganilib, quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Ota-onalarning farzandlar ichki dunyosini tushunmasliklari turli ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. Ota-onalar farzandlarining ruhiy xususiyatlari haqida yetarli bilimga ega bo'lmagani sababli ular bilan hisoblash-maydilar.
2. Ko'pchilik oilalarda bolalar tarbiyasida avtoritar uslubni qo'llash ziddiyatlarning kelib chiqishiga olib keladi.
3. Ota-ona va oilaning kattalari bilan nizolar bolalarda o'z-o'zini adovat bilan baholash holatlarini keltirib chiqaradi.
4. Ota-ona va farzandlar munosabatlaridagi ziddiyatlar ota-onalarning chekish, ichkilikbozlik, narkotik moddalarni iste'mol qilishlari bilan bog'liq bo'ladi.
5. Bolalarda sog'lom turmush tarzi haqida to'g'ri tasavvurlarni shakllantirishda kattalar, ayniqsa ota-onalar shaxsiy namuna ko'rsatishi orqali nizolarni kamaytirish mumkin.
6. Ota-onalar farzandlarini ma'naviy boy, teran fikrlovchi, mustaqil qaror qabul qiluvchi shaxs sifatida tarbiyalashlari, ularning faolligini rag'batlantirishlari, fikrlarini erkin ifoda etishga imkoniyat yaratishlari, ular bilan do'stona munosabatlarni shakllantirishlari muhimdir.
7. O'zbek oilalarida otalar farzandlari bilan muloqotni kuchaytirishlari, ularning qiziqish va intilishlariga e'tibor berishlari, onalar esa farzandlariga o'zaro tinchlik huquqlarini berishlari, ular o'rtasida ishonchli va samimiy hissiy munosabatlarni shakllantiradi.
8. Oila a'zolari o'rtasidagi samimiy munosabatlarni shakllantirish va mustahkamlashda uning moddiy, ma'naviy, pedagogik-psixologik, gigiyenik asoslariga e'tibor kuchaytirilishi lozim. Oilani but saqlash har bir insonning burchidir.

O'zbek oilalarida muayyan turmush tarzi shakllanib, hayotiy tajriba orttirilib bormoqda. Sarishta ro'zg'or yuritilishi, farzandlarning odoblari va ma'naviy yetuk bo'lib voyaga yetishida ota-onalar, ayniqsa keksalarning o'rnini katta. Shu sababli o'zbek oilalarida sekinlik va serbutoqlik xususiyatlari hali-hanuz saqlanib qolmoqda. Bino-barin, tarbiyaviy, madaniy-ma'rifiy, ruhiy-axloqiy munosabatlarga asoslangan jamiyat tayanchi hisoblanmish oila qanchalik farovon, totuvlikda bo'lsa, yurtimiz ham shunchalik gullab yashnaydi, rivojlanadi. Bilamizki, oilada eng muhim omil – insonni jamiyatda kimligini namoyon qiluvchi vosita bu tarbiyadir. Tarbiya oiladan boshlanadi.

Tarbiya o'zi nima? Tarbiya – shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayondir. Insonga yoshligidan boshlab ota-onasi tomonidan tarbiya beriladi va aynan shu tarbiya orqali yosh avlodning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashi kengayadi, o'zligini anglash shakllanadi. Qaysi oilada, qaysi mahallada tarbiya yaxshi yo'lga qo'yilsa, demak, o'sha mahalla farovon bo'ladi. Ota-onalar farzand tarbiyasiga jiddiy yondoshmogi kerak, chunki farzand tarbiyasi – oilaning yuzi. Oila muqaddas. Zero, oilada shakllanayotgan insoniy fazilatlar, birdamlik, bag'rikenglik, mehr-muhabbat aslo tark etmasin.

Oilaviy hayotning o'ziga yarasha notekisliklari, past-balandliklari, murakkabliklari, muammolari bo'ladi. Shunday murakkabliklardan biri – yosh er-xotinning yangi ijtimoiy maqomga, mavqega: er, kuyov, uylangan, oilali yigit; xotin, kelin, turmushga chiqqan ayol rollariga va ular uchun yangi bo'lgan ijtimoiy muhitga, yangi oilaga moslashish jarayoni bilan bog'liq. Xo'sh, bu yangi sharoitlarga moslashish jarayoni kimda qanday kechadi? Albatta, bu jarayon erkaklarda ayollarga nisbatan yengilroq kechadi. Chunki ular o'zbek oilasining etnik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, aksariyat hollarda o'z uyida, ota-onasi va boshqa qarindoshlari bilan yashaydi. Ya'ni yigit uylanganidan keyin ham o'z oilasida, o'z yaqinlari va o'zi uchun oldindan odat bo'lib qolgan oilaviy, shaxslararo munosabatlar tizimida qoladi. Ayol kishining esa nikohdan keyingi holati oldingisidan keskin farq qiladi. Birinchidan, u o'zi uchun deyarli yangi bo'lgan, oldingisidan ma'lum darajada farq qiladigan muhitga tushadi. U o'ziga xos shaxslararo munosabatlar tizimi va rollar taqsimotiga ega bo'lgan qizlik oilasidan boshqa bir oilaga, o'zgacha bir oilaviy muhitga tushadi. Undagi mavjud xususiyatlarning ma'lum qismi oldingisiga mos kelmasligi mumkin. U yoki bu ishga qo'yiladigan talablarda ham farq bo'lish ehtimoli katta. Buning ustiga, yosh oilada yosh kelin zimmasiga yuklatiladigan vazifalar ham uning qizlik vaqtida bajaradigan ishlaridan miqdor va mazmun jihatdan farq qilishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yuridik jihatdan eng mustahkam, turg'un oilalar – stereotip bo'yicha oila qurgan juftlarga to'g'ri kelar ekan. Bunday oilalarda ajralishlar miqdori oldingi ikki motiv asosida qurilgan oilalarga qaraganda ancha past bo'ladi. Oila qurgan yoshlar o'zlarining oilaviy hayotlarida dastlabki muammolarga duch kelishlari bilan oq, oilaviy hayotlari o'zlari kutganlaridek bo'lmayotganligi, turmush o'rtog'ini tanlashda "xato qilganliklari", ular oldingi (to'ydan oldingi) holatga nisbatan ma'lum darajada (albatta)

“salbiy” tomonga o‘zgarib qolganligini “tushuna” boshlaydilar. Shuningdek, yosh oilada er-xotinlarning o‘zaro munosabatlari rivojlanishining o‘ziga xos qonuniyatlari, ayniqsa yosh o‘zbek oilasida, uning etnik va hududiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, yosh kelin va kuyovning yangi ijtimoiy sharoitlarga moslashish jarayoni bilan bog‘liq qiyinchiliklar er-xotin munosabatlarida nizoli vaziyatlar va nizolarni yuzaga keltirishi mumkin.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bu makonni asrab-avaylash erkak va ayolning vazifasidir. Baxtli oila qurish uchun, avvalo, inson o‘ziga bo‘lgan ishonchini yo‘qotmasligi, maqsad sari intilib yashashi, bir kun kelib orzu-istaklariga va baxtli bo‘lishga ishonch hosil qilishi lozim. Jamiyatda insonning o‘rni qanchalik muhim bo‘lsa, oilaning tinch-totuvligi, farovonligi, abadiyligi, mehr-muhabbati, ota-ona va farzand o‘rtasidagi munosabatlarning birdamligi ham shunchalik muhim sanaladi. Shaxsning shakllanishi, yaxshi tarbiya olishi va kamol topishi oila ostonasidan boshlanadi. Unib-o‘sayotgan kelajak avlodning har tomonlama barkamol bo‘lishiga ota-onalar zamin yaratsa, kelajakda yetuk kadrlar, komil insonlar yetishib chiqishiga shubha yo‘q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Oilani o‘rganish psixodiagnostika metodikalari. Tuzuvchilar: N.A. Sog‘inov, F.G‘. Habibullaev. – T.: 1996. – 38 b.
2. Shoumarov Sh.B., Shoumarov G‘.B. Muhabbat va oilaviy hayot. – T.: Ibn Sino, 1996. – 96 b.
3. Otanazarova, M. (2023). Xotirani takomillashuviga ta‘sir qiluvchi omillar. *Science and Education*, 4(1), 113–116.
4. Uktamovna, O.M. (2024, April). Psychological Features of Remarriage and Relationships. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 68–70).
5. Otanazarova M. Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta‘siri. // *Maktabgacha va maktab ta‘limi jurnali*. – 2025. – T. 3. – № 4.
6. Otanazarova M.U. Qayta turmush qurgan oilalarda ota-onalarning farzandlarga munosabatlarining psixologik tadqiqotlarda o‘rganilganligi. // *Academic Research in Educational Sciences*. – 2024. – № 1. – S. 246–250.
7. Husanbayeva, Ziyoda Mahmurdjon. (2025). The Effect of Adaptive Intellect to Student Reading Motivation. *American Journal of Social Sciences and Humanity Research*, 5(04), 126–127. <https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume05Issue04-29>
8. Khusanbayeva Z. (2024). Psychological Characteristics of Father’s Influence on Children’s Education in the Family. *Frontline Social Sciences and History Journal*, 4(04), 32–37.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.